

Metodoloxía Activa

EDUCACIÓN MAKER

Que é?

Metodoloxía centrada no aprender facendo. Conleva a construción dun produto por parte do alumnado que responde a necesidades do mundo que lles arrodea

Orixe

Fundaméntase na teoría do “learning by doing” de John Dewey e no construcionismo de Seymour Pappert. A súa orixe é o movemento maker e DIY (Do It Yourself) (Dougherty, 2005)

Para que?

- Colaboración e conexións na comunidade
- Intercambio de coñecemento
- Soft Skills: creatividade e imaxinación, pensamento crítico, iniciativa

Rol alumnado – profesorado

- Alumnado – protagonista do proceso baseado na súa propia acción
- Profesorado - acompañante e facilitador do coñecemento

Como desenvólvela?

- A través de outras metodoloxías ativas como ABP ou ABR
- Importancia dos espazos maker

Volta à orixe

Moitas das propostas actuais centran a metodoloxía nas tecnoloxías e produtos dixitais. Sería interesante repensar o papel que poden ter outro tipo de produtos e propostas tecnolóxicas manuais e non só dixitais, voltando así ao DIY e ao aprender facendo.

EXEMPLO

